

DREPTUL LA EDUCAȚIE ÎN SITUAȚII DE CRIZĂ

Lect. univ. dr. Ramona-Simona KIRU

Universitatea Adventus, Cernica, Romania

ramona.kiru@uadventus.com

ABSTRACT: The right to education in crisis situations.

Any situation that disrupts the education process and makes it inoperable is defined as a crisis in educational institutions. Crises are becoming increasingly complex and do not stop at borders. When schools are closed significant consequences are expected at multiple levels including student learning, development, and improvement; food, for which many students depend on school services and the stress placed on parents, who find themselves in the role of teacher without the necessary experience or resources. School closures negatively affect student achievement, especially in younger students and those from low socioeconomic status. Incorporating crisis management training into pre-service and in-service preparation and support for education leaders can help them navigate crises more effectively.

Keywords: *the right to education, crisis situations, education management.*

Introducere

Educația pentru drepturile omului încurajează și promovează respectul pentru valori, incluziunea, nediscriminarea, participarea, responsabilitatea și egalitatea. Educația în domeniul drepturilor omului are un rol esențial în procesul de responsabilizare individuală și socială, deoarece prin intermediul ei sunt cultivate responsabilitățile și îndatoririle care ne revin ca cetățeni.

Educația în situații de criză se referă la continuarea procesului educațional în situații de urgență umanitară, inclusiv conflicte de război, dezastre naturale și crize sanitare. În situații de urgență dreptul la educație este pus în pericol și cu greu mai poate fi satisfăcut. Situațiile de criză pot cauza întreruperea educației unui copil ani la rând. Aceasta înseamnă că

acei copii sunt privați de formarea unor deprinderi esențiale și nu au acces la un spațiu sigur atunci când sunt expuși la situații traumatizante. Educația joacă un rol esențial în situațiile de criză, adaptându-se la provocările apărute în timpul războielor, pandemiilor sau alte crize. În vremuri de criză managementul educațional devine esențial pentru asigurarea continuității procesului educațional, utilizarea eficientă a resurselor și crearea condițiilor optime pentru dezvoltarea elevilor¹.

Educația este un drept al omului care trebuie respectat în toate contextele, deoarece este un mijloc esențial de a-i ajuta pe copii și pe tineri să-și valorifice întregul potențial, de a consolida reziliența la nivelul indivizilor, al comunității și al țării, de a realiza dezvoltarea durabilă și de a face astfel încât societățile să fie pașnice, incluzive și prospere. Comunicarea eficientă în cadrul instituțiilor de învățământ și cu părțile interesate externe este vitală pentru coordonarea răspunsurilor, calmarea temerilor și căutarea sprijinului. Păstrarea dialogului în cadrul instituțiilor de învățământ a devenit primordială în timpul crizelor, cu accent pe adaoptarea strategiilor de comunicare pentru a răspunde cerințelor în evoluție ale mediului^{2,3}.

Pregătirea elevilor și studenților pentru situațiile de criză este esențială pentru creșterea lor personală, dezvoltarea intelectuală și socializare, chiar și în mijlocul unor circumstanțe dificile. Programele de educație în situații de urgență pot îmbunătăți accesul, învățarea și bunăstarea în contexte afectate de conflict, cu potențial de reducere a conflictelor și de promovare a bunăstării emoționale și comportamentale⁴.

1 Oksana, Koshelieva., Olena, Kravchuk., Oksana, Tsyselska. (2023). The Role of Educational Management in the Context of Crisis. Cifrova platforma: informacijni tehnologii v sociokul'turnij sferi, doi: 10.31866/2617-796x.6.1.2023.283951

2 Weaver, G.C., Rabbitt, K.M., Summers, S.W., Phillips, R., Hottenstein, K.N., & Cole, J.M. (Eds.). (2022). *Acute Crisis Leadership in Higher Education: Lessons from the Pandemic* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003239918>

3 Yana, Sabeva. (2022). Rhetoric and Management of Communication Crises in Education in the Period 2020 – 2021. *Strategii na obrazovatel'nata i naučnata politika*, 30(4):369-383. doi: 10.53656/str2022-4-3-rhe

Burde, D., Kapit, A., Wahl, R., Guven, O., & Skarpeteig, M. (2017). Education in Emergencies: A Review of Theory and Research. *Review of Educational Research*, 87, 619 - 658. <https://doi.org/10.3102/0034654316671594>.

4 Burde, D., Kapit, A., Wahl, R., Guven, O., & Skarpeteig, M. (2017). Education in Emergencies: A Review of Theory and Research. *Review of Educational Research*, 87, 619 - 658. <https://doi.org/10.3102/0034654316671594>.

Educația joacă un rol crucial în formarea unor strategii eficiente de gestionare a crizelor, în special în fața unor provocări precum pandemia de COVID-19 sau războiul din Ucraina. Instituțiile de învățământ au fost nevoite să se adapteze rapid trecând la sisteme e-learning și platforma virtuale pentru a asigura continuitatea învățării. Gestionarea corectă a crizelor în educație implică pregătirea personalului pentru a gestiona crizele în mod eficient, pentru a înțelege natura crizelor și pentru a dezvolta abilitățile necesare pentru un management eficient^{5,6}.

Impactul situației de criză asupra elevilor, profesorilor și părinților

- ✦ *Întreruperea procesului educațional.* Școlile sunt importante pentru susținerea elevilor într-o stare de stimulare intelectuală care le asigură dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor necesare pentru a face față într-o societate în continuă schimbare. Închiderea școlilor îi afectează mai mult pe elevii care provin din medii sociale dezavantajate pentru că beneficiază de mai puține oportunități educaționale dincolo de porțile școlii.
- ✦ *Riscul de creștere a ratei de abandon școlar.* Pentru instituțiile de învățământ va fi o provocare să-i atragă în procesul de învățare în mediul online pe elevii care nu fac din școală o prioritate. Închiderea școlilor din cauza unor situații de criză are efecte semnificative asupra elevilor. Cercetările indică faptul că închiderea școlilor duce la pierderi în învățare, în special având un impact asupra elevilor cu rezultate slabe care se confruntă cu o reducere mai mare a timpului de învățare și sunt mai puțin probabil să primească sprijin adecvat din partea părinților sau a școlii⁷. Este nevoie și de implicarea părinților în conștient-

5 Mykhailova, Y., Savina, N. and Tymoschuk, I., 2023. The management strategy in the educational institution during the crisis caused by COVID-19 pandemic. *CTE Workshop Proceedings* [Online], 10, pp.139–152. Available from: <https://doi.org/10.55056/cte.551> [Accessed 26 June 2024].

6 Hamid, Khudair, Kadum., Duha, Khalid, Abdul-Rahman, Al-Malah. (2022). The use of planning in crisis management and its impact on the educational sector: An analytical exploratory study at the Dor Institute of the Northern Technical University. *Periodicals of Engineering and Natural Sciences (PEN)*, 10(1):350-350. doi: 10.21533/pen.v10i1.2607

7 Joana, Elisa, Maldonado., Kristof, De, Witte. (2021). The effect of school closures on standardised student test outcomes. *British Educational Research Journal*, doi: 10.1002/BERJ.3754

zarea copiilor în vederea prezenței lor active în procesul educațional online.

- *Provocări privind măsurarea și validarea învățării.* Evaluările de la finalul diferitelor cicluri de școlaritate sunt date peste cap atunci când școlile se închid. Este destul de greu să alegi forma corectă de administrare a examenelor ținând cont de accesul inegal la instruire. Închiderea școlilor mărește inegalitățile educaționale atât în cadrul școlilor, cât și între diferite școli subliniind importanța abordării acestor diferențe pentru a atenua impactul negativ al închiderii asupra rezultatelor școlare ale elevilor⁸
- *Dezvoltarea unor comportamente de risc.* Părinții care lucrează își lasă de obicei copiii acasă nesupravegheați neavând alte alternative. Acest lucru poate conduce la dezvoltarea unor comportamente de risc.
- *Izolarea socială.* Școlile reprezintă centre de activitate și interacțiune socială. Când școlile se închid este posibil ca mulți copii să piardă contactul social care este important pentru învățare și dezvoltare. Închiderea școlilor poate avea implicații sociale semnificative având un impact asupra copiilor, familiilor și comunităților. Cercetările indică faptul că închiderea școlilor în timpul pandemiei de COVID-19 a dus la creșterea nivelului de singurătate în rândul copiilor, la un potențial risc pentru sănătatea mintală și provocări în menținerea achizițiilor școlare în special pentru cei din medii socio-economice scăzute⁹
- *Stres în rândul profesorilor.* Atunci când în mod neașteptat școlile se închid, în rândul cadrelor didactice se poate instala o stare de confuzie generată de necunoscutul ce îi așteaptă dar și de barierele pe care le pot întâmpina în stabilirea și menținerea legăturii cu elevii.
- *Provocări în gestionarea învățării la distanță.* Mutarea învățării în mediul online reprezintă o provocare atât la nivel uman cât și tehnic.

8 Sakshi, Inga1., Neha, Thakur2., Mrunmayee, Bodhale3., Vaishnavi, Dighe4., Saili, Sable5, Prasad, Dhore6. (2022). School closures and educational attainment in Ethiopia: Can extra classes help children to catch up?. British Educational Research Journal, doi: 10.1002/berj.3787

9 Janessa, M., Graves., Jessica, L., Mackelprang., Demetrius, A., Abshire. (2021). Coronavirus Disease 2019 and Effects of School Closure for Children and Their Families.. JAMA Pediatrics, doi: 10.1001/JAMAPEDIATRICS.2020.3589

- ♦ *Stres în rândul părinților.* Închiderea școlilor îi pune pe părinți în situația de a facilita copiilor învățarea, o sarcină care se poate dovedi de multe ori dificilă în contextul unui nivel de educație scăzut sau al lipsei de resurse.

Modalități de a face față situațiilor de criză

A face față situațiilor de criză implică adoptarea unor strategii eficiente care să te ajute să gestionezi stresul și să iei decizii informate. În situații de criză, precum boala, războiul sau dezastre naturale, oamenii se confruntă cu niveluri crescute de incertitudine și lipsa controlului și sunt predispuși la reacții iraționale¹⁰.

Iată câteva modalități de a face față situațiilor de criză:

1. Evaluarea situației
2. Planificarea
3. Comunicarea
4. Gestionarea emoțiilor
5. Resurse și asistență
6. Luarea deciziilor
7. Învățare și adaptare
8. Autocontrol și disciplină
9. Empatie și suport comunitar

Nu toate modalitățile de a face față situațiilor de criză au aceeași pondere sau prioritate. Unele sunt mai importante decât altele și trebuie să fie satisfăcute înainte ca altele să poată fi abordate. Unele necesită mai mult timp și au nevoie de implicarea mai multor persoane pentru a fi realizate.

Evaluarea unei situații de criză implică evaluarea performanței personale și a echipei, pregătirea și execuția în timpul crizei. În general, evaluarea crizelor implică o analiză cuprinzătoare a performanței, schimbul de informații, planificarea strategică și evaluarea volumului de muncă pentru a naviga și gestiona eficient situațiile de criză¹¹.

10 Loxton, M., Truskett, R., Scarf, B., Sindone, L., Baldry, G., & Zhao, Y. (2020). Consumer behavior during crises: Preliminary research on how coronavirus has manifested consumer panic buying, herd mentality, changing discretionary spending, and the role of the media in influencing behavior. *Journal of risk and financial management*, 13(8), 166.

11 Sagi, Dotan., Rapaport-Lyakas, Carmit., Kirschenbaum, Alan, Barry. (2021). System and method for evaluating a crisis management plan.

Diversele crize, cum ar fi dezastrelor naturale, tulburările politice, pandemiile precum COVID-19 și conflictele armate, au un impact semnificativ asupra sistemelor educaționale la nivel global. Aceste crize perturbă școala ducând la pierderea caselor, a persoanelor dragi și a accesului la educație, afectând în special tinerii¹².

Pregătirea studenților pentru a studia în situații de criză implică concentrarea pe formarea profesională, creșterea personală, dezvoltarea potențialului intelectual, îmbogățirea spirituală și îmbunătățirea morală, estetică și fizică¹³.

Managementul situațiilor de criză este un domeniu care s-a dezvoltat destul de mult în ultimul timp atât în sfera aplicațiilor practice, cât și în aceea a cercetării. Cu toate acestea, nu a primit suficientă atenție din partea programelor de pregătire a conducerii școlilor sau a cercetărilor din domeniul educației¹⁴. Este importantă încorporarea conștientă a programelor de gestionare a crizelor atât în formarea inițială cât și în formarea continuă a liderilor educaționali și oferirea suportului pentru deschiderea unor noi linii de anchetă atât la nivel de școală cât și național.

Înfruntarea situațiilor de criză în educație necesită o abordare cu mai multe fațete care să ia în considerare impactul războaielor, conflictelor și pandemiilor asupra sistemului educațional. Provocările actuale din Ucraina, exacerbate de războiul ruso-ucrainean, au evidențiat necesitatea unor strategii inovatoare care să asigure continuitatea educației¹⁵. Pentru a gestiona eficient crizele din educație este esențial să se concentreze pe planificare, coordonare, integrare și furnizarea de resurse necesare, punând în același timp accent pe pregătirea profesională a profesorilor pentru a gestiona eficient diferitele crize. În plus înțelegerea conceptelor de educație în sistem de urgență și proiectarea planurilor de acțiune specifice adaptate

12 Peter, K., A., Koros. (2023). Education in Emergencies and Protracted Crisis: Providing Access to Education and Training for Young People in East Africa. doi: 10.59573/emsj.7(1).2023.18

13 Polukhtovych, T., Dzevitska, L., Yermakova, N., Liashenko, R., & Dziarko, V. (2023). Preparation of students for studying in crisis situations. <https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.01.17>.

14 Grissom, J.A., & Condon, L. (2021). Leading Schools and Districts in Times of Crisis. *Educational Researcher*, 50(5), 315-324. <https://doi.org/10.3102/0013189X211023112>

15 None, Hoong-Wei, Gan. (2023). Modern approaches to designing content education in crisis situations. doi: 10.30525/978-9934-26-298-2-3

fiecărui context de criză sunt pași vitali în atenuarea impactului crizelor asupra dreptului elevilor de a accesa o educație de calitate¹⁶.

Bibliografie:

- BURDE, D., Kapit, A., Wahl, R., Guven, O., & Skarpeteig, M. (2017). Education in Emergencies: A Review of Theory and Research. *Review of Educational Research*, 87, 619 - 658. <https://doi.org/10.3102/0034654316671594>.
- GRISSOM, J. A., & Condon, L. (2021). Leading Schools and Districts in Times of Crisis. *Educational Researcher*, 50(5), 315-324. <https://doi.org/10.3102/0013189X211023112>
- HAMID, Khudair, Kadum., Duha, Khalid, Abdul-Rahman, Al-Malah. (2022). The use of planning in crisis management and its impact on the educational sector: An analytical exploratory study at the Dor Institute of the Northern Technical University. *Periodicals of Engineering and Natural Sciences (PEN)*, 10(1):350-350. doi: 10.21533/pen.v10i1.2607.
- JANESSA, M., Graves., Jessica, L., Mackelprang., Demetrius, A., Abshire. (2021). Coronavirus Disease 2019 and Effects of School Closure for Children and Their Families.. *JAMA Pediatrics*, doi: 10.1001/JAMAPEDIATRICS.2020.3589
- JOANA, Elisa, Maldonado., Kristof, De, Witte. (2021). The effect of school closures on standardised student test outcomes. *British Educational Research Journal*, doi: 10.1002/BERJ.3754.
- LOXTON, M., Truskett, R., Scarf, B., Sindone, L., Baldry, G., & Zhao, Y. (2020). Consumer behavior during crises: Preliminary research on how coronavirus has manifested consumer panic buying, herd mentality, changing discretionary spending, and the role of the media in influencing behavior. *Journal of risk and financial management*, 13(8), 166.
- MYKHAILOVA, Y., Savina, N. and Tymoschuk, I., 2023. The management strategy in the educational institution during the crisis caused by COVID-19 pandemic. *CTE Workshop Proceedings [Online]*, 10, pp. 139–152.

¹⁶ Saida, Affouneh., Daniel, Burgos. (2021). A 6-Key Action Plan for Education in Times of Crises. doi: 10.1007/978-981-15-7869-4_1

- NONE, Hoong-Wei, Gan. (2023). Modern approaches to designing content education in crisis situations. doi: 10.30525/978-9934-26-298-2-3
- OKSANA, Koshelieva., Olena, Kravchuk., Oksana, Tsyselska. (2023). The Role of Educational Management in the Context of Crisis. *Cifrova platforma: informační tehnologii v sociokul'turnij sferi*, doi: 10.31866/2617-796x.6.1.2023.283951
- PETER, K., A., Koros. (2023). Education in Emergencies and Protracted Crisis: Providing Access to Education and Training for Young People in East Africa. doi: 10.59573/emsj.7(1).2023.18
- POLUKHTOVYCH, T., Dzevitska, L., Yermakova, N., Liashenko, R., & Dziamko, V. (2023). Preparation of students for studying in crisis situations. <https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.01.17>.
- SAIDA, Affouneh., Daniel, Burgos. (2021). A 6-Key Action Plan for Education in Times of Crises. doi: 10.1007/978-981-15-7869-4_1
- SAGI, Dotan., Rapaport-Lyakas, Carmit., Kirschenbaum, Alan, Barry. (2021). System and method for evaluating a crisis management plan.
- SAKSHI, Ingale1,, Neha, Thakur2,, Mrunmayee, Bodhale3,, Vaishnavi, Dighe4,, Saili, Sable5, Prasad, Dhore6. (2022). School closures and educational attainment in Ethiopia: Can extra classes help children to catch up? *British Educational Research Journal*, doi: 10.1002/berj.3787.
- WEAVER, G.C., Rabbitt, K.M., Summers, S.W., Phillips, R., Hottenstein, K.N., & Cole, J.M. (Eds.). (2022). *Acute Crisis Leadership in Higher Education: Lessons from the Pandemic* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003239918>
- YANA, Sabeva. (2022). Rhetoric and Management of Communication Crises in Education in the Period 2020 – 2021. *Strategii na obrazovatel-nata i naučnata politika*, 30(4):369-383. doi: 10.53656/str2022-4-3-rhe.